

PAMAMARAAN SA PAGTUTURO NG PAGBASA AT PAGSUSURI SA IBA'T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK SA MGA *FRUSTRATED READER* SA SENIOR HIGH SCHOOL

Jessa N. Tolorio

Graduate School, Notre Dame of Marbel, Koronadal, South Cotabato

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18936419>

ABSTRACT

Layunin ng pag-aaral na ito na mailarawan ang pamamaraan at epekto sa pagtuturo ng mga guro ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik sa mga *frustrated reader* sa Filipino sa Lungsod Heneral Santos. Tiyak na inilarawan ang katangian ng mga *frustrated reader* sa klase at pamamaraan ng mga sa pagtuturo sa kanila. Tinukoy rin ang epekto ng pamamaraan ng mga guro sa pagtuturo sa mga *frustrated reader*. Kwalitatibong paglalarawan ang ginamit na pamamaraan ng mananaliksik. Mula sa labing-isang (11) pampublikong paaralan na may pinakamaraming bilang ng *frustrated reader*, nagkaroon ng suring-tematik sa pamamaraan sa pagtuturo ng mga guro sa mga *frustrated reader* na mag-aaral. Lumabas sa suring-tematik na mapapansin sa mga *frustrated reader* ang mababang antas ng pagbasa at pag-unawa at kawalan ng partisipasyon sa klase. Ang pamamaraan ng guro sa pagtuturo sa mga *frustrated reader* ay *learner-centered* na pagtuturo, pagkakaroon ng kolaboratibong pagkatuto, at paggamit ng *multimedia* sa pagtuturo. Ang naging epekto ng mga pamamaraan ng mga guro ay ang pag-unlad ng akademiko, pag-unlad ng partisipasyon, at pag-unlad ng personal na aspekto ng mga *frustrated reader*.

Keywords: *Frustrated reader, pamamaraan, pagtuturo, epekto, katangian*

INTRODUKSYON

Ang mga guro bilang sandigan ng edukasyon ay inaasahang makapamunga ng mga mag-aaral na makapag-aambag sa patuloy pag-unlad ng ekonomiya (Dallari, 2024). Kinakailangang matiyak ng mga guro na makapagtapos ang mga mag-aaral na nagtataglay ng mga pangunahing kasanayan tulad ng pagbasa. Ngunit, ang pagtuturo ng pagbasa ay higit na komplikado kaysa sa pagbasa mismo sapagkat kinakailangan ng guro na mapagsama ang kakayahan sa pagtuturo ng pagbabasa, paggabay sa mga mag-aaral na matutong magbasa, at ang pang-araw araw na gawain at pagkakakilanlan ng mga mag-aaral (Jensen, 2021).

Sa pagtungtong ng mga mag-aaral sa Senior High School, sila ay handa na dapat na matuto sa pagsusuri ng mga teksto at pagsusulat ng pananaliksik. Ayon kay Caga (2022), na napakahalaga ng ginagampanan ng pagtuturo ng pagsusuri ng teksto sa mga mag-aaral sa Senior High School sapagkat pinapaunlad nito ang karanasan at kakayahan nila. Inaasahan na maturuan silang mapagnilayan, maggamit, at maibahagi ang maingat na piniling mga impormasyon at sanggunian. Ang proseso ng pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang anyo at uri ng teksto ay tinuturo sa isa sa mga *core subject* sa Senior High School, ang asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik.

Batay sa *Most Essential Learning Competencies* (MELCs) ng asignaturang ito, ang mga mag-aaral ay hahasain sa pagsusuri at pagsusulat ng iba't ibang teksto na may angkop na datos. Sa asignatura ring ito sila ay inaasahang makapag-isa-isa ng paraan at proseso ng pagsulat ng pananaliksik. Isa sa inaasahang awtput sa asignaturang ito ay ang pagbuo ng isang maikli at napapanahong pananaliksik (Department of Education (DepEd), 2020). Hindi maisasagawa ang mga kakayahang dapat matamo sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng iba't ibang Teksto tungo sa Pananaliksik kung may mga mag-aaral pa ring nahihirapan magbasa o di kaya'y isang *frustrated reader* sa Filipino.

Ang mga *frustrated reader* ay ang mga mag-aaral na nahihirapang umunawa sa tekstong binabasa at hirap na makatugon sa binabasa. Napapabilang sa antas ng *frustration* kapag ang mag-aaral ay may 89% pababa lamang na nababasang tamang salita at 58% pababa na tamang sagot sa mga pang-unawang tanong.

Sa naging pag-aaral nina Domingue et al. (2021), natuklasan nilang nagkaroon ng *learning losses* o pag-urong ng kaalaman ang mga mag-aaral noong 2020 at naapektohan dito ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbabasa dahil sa pagpapasara ng mga paaralan dahil sa coronavirus (COVID 19). Sa pagsusuri na isinagawa ng Programme for International Student Assessment (PISA) noong PISA 2022 na inilabas noong Disyembre 2023, 24% lamang ng mga mag-aaral na nasa 15 taong gulang ang nasa ikalawang antas sa pagbasa (Level 2) o ang may kakayahang makuha ang ideya ng isang may katamtamang haba na babasahin, hindi man lang nakakalahati sa Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *average* na 74% ng mga mag-aaral. Ito ay mga mag-aaral na papasok na sa Senior High School.

Batay naman sa datos na inilabas ng Functional Literacy, Education, and Mass Media Survey (FLEMMS) na 18.9 milyong Pilipinong nagtapos ng Senior High School ay mga *functional illiterate* sapagkat makikitaan sila ng problema sa pag-unawa sa kanilang binabasang teksto (EDCOM 2 Communications, 2025). Sa inilabas naman na resulta ng National Achievement Test (NAT), ang mga mag-aaral sa Baitang 12 noong Taong Panuruan 2023-2024 ay nakakuha lamang ng 37.49% sa Wika at Komunikasyon (EDCOM 2, The Second Congressional Commission on Education, 2025, March 16) . Ibig sabihin mababa ang kanilang kasanayan sa Filipino. Pinapakita lamang ng mga numerong ito na hindi pa rin na bibigyang lunas ang problema sa pagbasa ng mga mag-aaral na magtatapos sa hayskul.

Sa Schools Division Office (SDO) Gensan, batay sa datos sa nakaraang Taong Panuruan 2024-2025 higit pa rin sa isang libong mag-aaral na nagtapos ng Junior High School ang mga *frustrated reader* sa Filipino batay sa isinagawang *assessment* gamit ang PHIL-IRI sa pagtatapos ng panuruan (DepEd, 2025). May mga mag-aaral pa rin sa Senior High School na *frustrated reader* sa Filipino na tinuturuan ng mga asignatura na may mga *learning competencies* na kinakailangan na ang mga mag-aaral ay nasa antas *instructional* sa pagbasa. Ninais ng mananaliksik na matukoy ang pamamaraan ng mga guro sa Filipino na pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik na may mga mag-aaral na nahihirapan na magbasa.

Paglalahad ng Suliranin

Nilayon ng pag-aaral na ito na ilarawan ang karanasan ng mga guro sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik sa mga *frustrated reader* sa Filipino.

Tiyak na sinagot ang sumusunod:

1. Ano-ano ang katangian ng mga mag-aaral na *frustrated reader* ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto sa Pananaliksik?
2. Ano-ano ang mga pamamaraan ng guro sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik sa mga *frustrated reader*?
3. Ano-ano ang epekto sa mga *frustrated reader* ng mga ginamit na pamamaraan ng guro sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik batay sa namasid ng guro?

METODOLOHIYA

Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay kwalitatibong paglalarawan sa pamamaraan at epekto nito sa pagtuturo ng mga guro sa Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik Pananaliksik sa mga *frustrated reader* sa Filipino sa Lungsod Heneral Santos.

Pagkuha ng Sampol

Gumamit ang mananaliksik ng *purposive sampling* na batay kay Hassan (2024), ang mga kalahok ay tinutukoy batay sa mga itinakdang krayterya na nakaakma sa layunin ng pag-aaral. Ang sumusunod ang krayteryang pinagbatayan: a. Ang guro ay nagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik sa Lungsod Heneral Santos; b. Ang guro ay may mga mag-aaral na *frustrated reader* sa Filipino; c. Ang guro ay nagtuturo sa Taunang Paaralan 2024-2025; d. Ang guro ay nagtapos sa kursong Batsilyer ng Sekondaryang Edukasyon medyor sa Filipino o Batsilyer ng Sining sa Filipino; e. Ang guro ay kumukuha ng masterado o nakapagtapos sa masterado sa Filipino; at f. Ang guro ay umabot sa tatlong taon sa pagtuturo sa Senior High School sa pampublikong paaralan.

Gayundin sa pagpili ng mga paaralan pagtutuonan ng pag-aaral, gagamit pa rin ang *purposive sampling* na kung saan sa 29 na paaralan sa distrito ng SDO Gensan, pinili lamang 11 paaralang may pinakamataas ang porsyento ng mga mag-aaral na may *frustrated reader* sa Filipino sa Baitang 10 batay sa resulta ng PHIL-IRI Assessment sa *End-of-School Year* ng Taunang Paaralan 2024-2025 na kung saan papasok na bilang Senior High School na mag-aaral sa Taunang Paaralan 2025-2026.

Kalahok ng Pag-aaral

Sa labing-isang mga kalahok, sampu ang babae at isa lamang ang lalaki. Lima sa mga guro ay nasa edad 26-30, isa lamang ang nasa edad 36-40, tatlo ang nasa edad 41-45, at dalawang nasa edad 51-60. Sa aspekto ng edukasyon, walo naman sa gurong kalahok ay may yunit sa Masterado sa Filipino habang ang natitirang tatlong kalahok ay nakapagtapos na ng kanilang Masterado. Sa taon naman ng kanilang pagtuturo, anim sa kanila ay tatlo hanggang limang taon pa lang sa pagtuturo, dalawa ang 11-15 taon nang nagturo, isang gurong nagtuturo ng 21-25 taon na, may isa ring nasa 26-30 taon na sa pagtuturo, at may isa ring gurong nakapagturo na sa loob ng higit 31 taon. Sa laki naman ng paaralang kanilang pinatuturuan, siyam sa kanila ay nagtuturo sa malaking paaralan, isa naman sa katamtamang laki, at isang nagtuturo sa napakalaking paaralan. Habang sa bilang naman ng kanilang mga *frustrated reader* sa loob ng isang klase, may apat na gurong tinatayang isa hanggang lima lamang ang kanilang *frustrated reader*, may apat namang guro na may anim hanggang sampung mag-aaral na *frustrated reader*, may dalawang umaabot sa 11-15 ang *frustrated reader*, at may isang higit sa 36 ang mga mag-aaral na *frustrated reader* sa isang klase. Ang lahat ng mga guro ay nakapagturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik noong Taong Panuruan 2023-2024 sa pampublikong paaralan sa Lungsod Heneral Santos na may mataas na porsyento ng mga *frustrated reader* sa Filipino. Batay sa mga talang nabanggit, naabot ng mga kalahok ang mga krayterya para maging bahagi ng pag-aaral na ito. Naniniwala ang mananaliksik na ang mga kalahok na napili ay nakapagbahagi ng sapat at angkop na impormasyon, kaalaman, at karanasan tungkol sa pagtuturo ng mga *frustrated reader* sa Filipino.

Instrumento ng Pananaliksik

Ang mananaliksik ay bumuo ng gabay sa pakikipanayam bilang pangunahing instrumento sa pakikipanayaman sa mga guro ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto sa Pananaliksik sa mga *frustrated reader* sa Filipino sa Lungsod Heneral Santos. Ang mga tanong sa pakikipanayam ay “*open-ended*” sapagkat ito ay nanghikayat na mapalawak ang paksa at ang kalahok ay nagbahagi ng detalyadong karanasan batay sa nais niyang ibahagi (Rosala, 2024). Ang nabuong instrumento ay ipinawasto sa adbayser ng mananaliksik at pagkatapos ay ipinabalideyt sa tatlong eksperto sa pananaliksik sa Filipino. Nagsimula ang instrumento sa pagtukoy ng demografik profayl ng mga kalahok tulad na lamang ng pinakamataas na digring natapos at taon sa pagtuturo upang malaman kung nakapasok ang mga kalahok sa itinakdang kraytera sa mga kinakailangang kalahok ng pag-aaral na ito. Tiniyak na ginamit ang panayam sa mga guro na nagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto sa Pananaliksik sa mga *frustrated reader* sa Filipino.

Paraan ng Pangangalap ng Datos

Para sa pangangalap ng datos, nagpadala ng liham ang mananaliksik sa Tagapamanahalang Pangkalahatan ng Sangay sa Dibisyon ng Lungsod Heneral Santos at sa mga punong-guro ng mga piling pampublikong paaralan para sa pagpapa-apruba ng isinagawang pag-aaral. Pinili ang mga paaralang may pinakamaraming mga *frustrated reader*, kinuha ang datos ng mga *frustrated reader* ng lungsod batay sa Phil-IRI Results Dashboard mula sa DepEd, na hiniling sa pamamagitan ng Freedom of Information-Philippines.

Tinukoy ng mga punong-guro ang mga gurong maaaring maging kalahok ng pag-aaral batay sa krayteryang ibinigay, pagkatapos nagsagawa ng imbitasyon ang mananaliksik sa mga kalahok sa pamamagitan ng pakikiusap sa kanila. Pagkatapos pumayag ang mga kalahok ay nagbigay sila ng oras at araw kung kailangan maaari silang mapanayam. Personal na pinuntahan ng mananaliksik ang mga kalahok sa mga paaralang kanilang pinagtuturuan.

Sumunod na isinagawa ng mananaliksik ang pagpapasagot ng demografik profayl ng mga guro upang matiyak na angkop sila bilang kalahok ng pag-aaral. Sa pagkalap ng mga impormasyon o datos, isinagawa sa mga guro ang malalimang panayam o *in-depth interview* hinggil sa kanilang pamamaraan sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik sa mga *frustrated reader* sa Filipino

Paraan ng Pag-aanalisa ng Datos

Ang mananaliksik ay nagsagawa ng kwalitatibong paglalarawan sa pag-aaral na ito. Angkop ang paggamit ng suring-tematik upang maunawaan ang pamamaraan at epekto nito sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik sa mga *frustrated reader* sa Filipino sa Lungsod Heneral Santos. Upang masigurado ang pagiging makatotohanan at mapagkakatiwalaan sa pagsusuri ng datos sa pamamagitan ng suring-tematik sinunod ang anim na yugto ng pagsusuri na binuo nina Nowell et al. (2017).

RESULTA AT DISKUSYON

Inilahad sa bahaging ito ang mga resulta at diskusyon batay sa tatlong suliranin ng pananaliksik.

Katangian ng mga Mag-aaral na *Frustrated Reader* sa Filipino batay sa Karanasan ng mga Guro sa Pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik

Talahanayan 1

Makabuluhang Pahayag	Nabuong Kahulugan	Kaisipan	Tema
Kasi may mga students talaga na nahihirapan pagdating sa text or sa pagbabasa...- G1	Nahihirapan sa pagbabasa ng teksto	Nahihirapang Magbasa	Mababang Antas ng Pagbasa at Pag-unawa <ul style="list-style-type: none"> • Nahihirapang Magbasa • Nahihirapang Umunawa • Kakulangan ng Pundasyon sa Pagbasa
Actually, ang mga frustrated namo. Naa pud koy na-encounter, kabalo siya magbasa, pero hinay...- G2	Mabagal ang pagbabasa		Kawalan ng Partisipasyon sa Klase <ul style="list-style-type: none"> • Hindi Aktibo sa Klase • Pagiging Mahiyain • Pagiging Tahimik
Mabagal talaga siya magbasa pero talagang nagsisikap.- G4	Mabagal magbasa ng teksto		
Maano na sila magbasa ba, utal-utal. -G11	Nauutal-utal sa pagbasa		
Di gyud sila kasabot sa lesson kay mura lang, ang ilang pang-level pa gyud naa pa sa elementary.-G2	Mabagal ang pag-unawa ng aralin	Nahihirapang Umunawa	
'yong reading comprehension nila habang nagbabasa sila, hindi nila	Nahihirapan sa pag-unawa ng aralin		

nauunawaan kung
ano 'yong binabasa
nila kahit na nasa
Filipino pa 'yan.-
G4

Nahihirapan sila sa
pag-unawa. –G6

May kahirapan sa
pag-unawa ng
tekstong binasa

Sa may mga
kahirapan talaga sa
pag- unawa, sa
pagbasa. 'Yong
mga mahihina
talaga sa
comprehension na
mga mag-aaral.-
G7

Mahina ang pag-
unawa sa binabasa

...pero talagang
mahihirapan sa
pagbabasa at pag-
intindi sa kanilang
mga binasa.-G9

Mabagal ang
pagbasa at pag-
unawa ng tekstong
binabasa

**Kakulangan ng
Pundasyon sa
Pagbasa**

Actually, para lang
sa akoo nu, lisod
na kaayo nimo
itudluan ang bata
nga naa ... sa
Senior High na
imong ipahasa pa
gyud nimo. I-
develop pa gyud.
Lisod na kaayo
siya. Para sa akoo,
dapat sa
elementary pa lang,
gi-development na
siya.- G2

Pagtungtong sa
Senior High School
kahit hindi pa hasa
ang kakayahan sa
pagbasa

Pangangailangan
nila? Siguro hindi
sila na-equip nong

Hindi nahasa ang
kakayahan sa
pagbasa sa antas
primarya

**Hindi Aktibo sa
Klase**

pag-elementary
nila.- G10

May mga bata, di
ba? Nga kanang,
wala gud sa
imuhang, dili gud
siya maminaw.- G2

Tapos hindi
tumataas ng kamay
siyempre walang
maisagot nga.- G3

Yong mga
frustrated reader na
'yan, minsan
matutulog sila,
minsan mag-kung
ano-ano. Distracted
sila, wala silang
pakialam.-G4

May kahirapan sila
sa pag-unawa dahil
minsan din
maiingay din sila.
Kumbaga pa,
habang ikaw
nagsasagawa ng
pagtuturo. Parang
wala rin sila sa
focus.- G7

...nahihiya siguro,
hindi siya nag-
aadmit and in
denial pa siya.- G1

So, maulaw siya.
Maulaw siya...- G2

Siguro, nahihiya
lang siguro silang,
tumaas ng kamay,

Hindi nakikinig sa
talakayan

Hindi nakikilahok
sa diskusyon

Iba ang iniisip
tuwing diskusyon
sa klase

Hindi nakikinig sa
aralin.

Nahihiya ang mag-
aaral makilahok

Nahihiya ang mag-
aaral na magbasa

Nahihiya ang mag-
aaral na makilahok

Pagiging Mahiyain

kasi nga, siyempre... - G5	Nahihiyang mabigyan ng atensyon	
Kapag tinutukan mo yan siya na pabasahin, ayaw niya. And then, parang nahihya.- G10	Nahihya ang mag- aaral na pabasahin	
Tapos, pag natawag, nahihya nang magbasa...- G11	Tahimik sa klase	Pagiging Tahimik
...'yong iba sa kanila is tahimik at talagang nakikinig sa klase- G4	Tahimik na mga mag-aaral	
...talagang makikita natin na tahimik sila...- G7	Tahimik ang katangian ng mga hindi nakakasagot sa klase	
Karamihan sa kanila, 'yong hindi nakakasagot nang mabilis is 'yong tahimik. – G8		

Tema 1- Mababang Antas ng Pagbasa at Pag-unawa

Ang isa sa katangiang napapansin ng mga guro sa mga mag-aaral na *frustrated reader* sa aktuwal na pagtuturo ay ang pagkakaroon ng mababang antas ng pagbasa at pag-unawa. Ito ay batay sa sumusunod na tiyak na kalagayan ng mga mag-aaral sa pagbasa at pag-unawa: (1) Nahihirapang Magbasa, (2) Nahihirapang Umunawa, at (3) Kakulangan ng Pundasyon sa Pagbasa.

Nahihirapang Magbasa

Ang pagkakaroon ng mababang antas ng pagbasa at pag-unawa ang pangunahing katangiang mapapansin sa mga *frustrated reader*. Mapapansin sa mga *frustrated reader* na hirap sila sa pagbasa ng mga teksto sapagkat napapansin ng mga guro na mabagal silang magbasa at kung minsan naman ay pa-utal utal sila kung magbasa. Hirap ang mga *frustrated reader* kapag pagbabasa ng mga teksto ang pag-uusapan (G1). Maaaring nabibigkas ng mga *frustrated reader* ang mga nakasulat sa

teksto pero mabagal ang pagbabasa at hindi agad natatapos ang isang teksto (G2). Ayon sa pag-aaral ni Sor at Caraig (2024), maaaring makapagbasa ang *frustrated reader* pero mabagal ang pagbabasa niya.

Mabagal man ang pagbabasa ng mga *frustrated reader* ngunit mapapansin naman na nagsisikap silang makapagbasa (G4). Ang bagal ng pagbasa ay isa sa mga manipestasyon ng pagiging *frustrated reader* ng mag-aaral. Maliban sa bagal ng pagbabasa ay mapapansin din na pa-utal-utal ang mga *frustrated reader* kung magbasa. Maaaring putol-putol ang pagbabasa ng mga *frustrated reader* dahil sa pagiging alangan ng tamang bigkas ng bawat salita (G11).

Sa pag-aaral ni Arceo (2025), natuklasan niya na ang mga *frustrated reader* ay ang mga mag-aaral na nahihirapan sa pagbasa na pasalita batay na rin sa mga *miscues* o pagkakamali sa bigkas ng mga salita. Nagkakaroon ng hamon ang mga *frustrated reader* na basahin ng tuloy-tuloy at tama ang mga tekstong binibigay ng mga guro sa loob ng klase.

Nahihirapang Umunawa

Kapag ang mag-aaral ay may mababang antas ng pagbasa, mapapansin rin na mababa rin ang antas ng pag-unawa ng mag-aaral. Ibig sabihin nito sila rin ay nahihirapang umunawa ng tekstong binabasa at kahit sa talakayang pinag-uusapan. Hindi angkop ang antas ng pag-unawa ng mga *frustrated reader* sa baitang na kinabibilangan nila (G2) sapagkat higit itong mababa kaysa sa inaasahang antas ng pag-unawa na mayroon dapat sila. Ang kakayahan nila sa pag-unawa ay nasa primaryang antas pa lamang na kung saan ang natutukoy lamang nila ay ang literal na pagpapakahulugan ng teksto (G2).

Ang mga *frustrated reader* na mga mag-aaral ay nahihirapan umunawa ng tekstong binabasa (G6, G7) kahit na ang teksto ay nasa wikang Filipino (G4). Kapag ang mag-aaral ay nahihirapan sa pagbabasa ay mahihirapan din itong unawain kung ano ang binabasa (G9). Ang kakayahang makaunawa ay nangangailangan ng kakayahang makapagbasa. Mas matatagumpayan ng mag-aaral ang pagkakaunawa ng tinatalakay sa klase kung nakababasa ito na hindi nagagawa ng mga *frustrated reader*.

Ayon kay Estuya (2024), ang mga mag-aaral na *frustrated reader* ay ang mga mag-aaral na bigong maunawaan ang binabasa. Dahil hirap sa pagbasa ang mga mag-aaral na *frustrated reader*, hirap din silang bigyang kahulugan kung ano man ang kanilang binabasa. Ang ganitong kalagayan ng mga *frustrated reader* ay nagdudulot rin sa kanila para mahirapang maunawaan ang mga pagpapaliwanag na tinatalakay ng mga guro.

Kakulangan ng Pundasyon sa Pagbasa

Ang kakulangan ng matibay na pundasyon sa kasanayan sa pagbasa ang dahilan kung kaya ang mga mag-aaral na *frustrated reader* ay mababang antas ng pagbasa at pag-unawa. Hindi napagtibay sa antas primarya ang kanilang kakayahan sa pagbasa at pag-unawa. Mahirap ng hasain ang pagbabasa ng mga mag-aaral sa Senior High School sapagkat dapat sa mababang baitang pa lamang tulad ng sa elementarya ay nabigyan

na ng solusyon ang problema sa kakayahan ng pagbasa ng mga mag-aaral na *frustrated reader* (G2).

Saad ni Bernal (2021), ang hindi pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa pagbasa mula sa primaryang antas ay magdudulot ng kahirapan sa mas mataas na antas ng edukasyon. Kapag hindi ganap na napanday ang kakayahan ng mag-aaral sa pagbasa, magkakaroon ito ng negatibo at matagalang epekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral.

Hindi kakikitaan ng pagiging handa ang mga *frustrated reader* sa mataas na baitang. Naniniwala ang mga guro na dapat natugunan na simula pa lamang elementarya ang kakulangan ng kakayahan ng mga mag-aaral na *frustrated reader* sa SHS sa pagbasa (G10). Ang patuloy na pagtungtong nila sa susunod na baitang ang nagpapahirap sa mga mag-aaral na masundan ang mga mahihirap na paksa. Binanggit nga ni Bariquit, 2021, ang mga mag-aaral na patuloy na nakatutungtong sa susunod na baitang kahit na nahihirapang magbasa at umunawa ay mahihirapan sa pagkatuto sa higit na mas mataas na baitang. Magiging mahirap sa mag-aaral na matugunan ang kakulangan sa kasanayang sa pagbasa lalo na hindi na ito ang mga kasanayang hinahasa sa baitang na kanilang kinabibilangan.

Sumasang-ayon din dito ang pag-aaral nina Ballera at Beup (2025) na nagsasabing napaka-impormatante ng isang matibay na pundasyon sa pagbabasa. Ang kahirapan sa pagtukoy ng mga salita, pagpapantig, at ng komprehensyon ay magkakaugnay at susi sa kabuoang pag-unawa ng mga mag-aaral. Ang kahinaang ito ng mga mag-aaral na *frustrated reader* ay magkakaroon ng negatibong epekto sa mas mataas na antas ng edukasyon na kanilang tatahakin. Hindi lamang sila mahihirap sa pagtungtong sa kolehiyo maging sa pagtatrabaho.

Tema 2- Kawalan ng Partisipasyon sa Klase

Ang pangalawang katangiang naman na napapansin ng mga guro sa mga mag-aaral na *frustrated reader* sa aktuwal na pagtuturo ay kawalan ng partisipasyon sa klase. Nasasabi ito ng mga guro dahil sa sumusunod na tiyak na katangian: (1) Hindi Aktibo sa Klase, (2) Pagiging Mahiyan, at (3) Pagiging Tahimik.

Hindi Aktibo sa Klase

Mapapansin ng mga guro na hindi aktibo ang mga *frustrated reader* kapag nagkakaroon ng talakayan sa klase. May mga pagkakataon na ang mga mag-aaral ay hindi nakikinig sa guro, hindi nakikilahok, nakikipag-usap sa katabi, natutulog at may ibang ginagawa sa kinauupan nila. Nandoon ang pisikal na katawan ng mga *frustrated reader* ngunit malayo naman ang iniisip. Hindi sila nakikinig sa talakayan ng guro sa klase (G2).

Hindi naman nagkukusang-loob ang mga *frustrated reader* para sumagot sa mga tinatanong ng guro sa kanilang talakayan. Napapansing hindi tumataas ng kamay ang mga *frustrated reader* sapagkat maaaring wala naman talagang maisasagot ang mag-aaral (G3). May pagkakataon na ang mga *frustrated reader* ay natutulog sa loob ng

klasrum at kung hindi naman natutulog ay may ibang ginagawa sa upuan. Wala sila sa pokus sa nangyayaring talakayan at nagpapakita na wala silang pakialam at interes sa diskusyon (G4).

Kung minsan nagiging maingay ang mga mag-aaral na *frustrated reader* habang nagkaklase ang guro kaya maaaring ito rin ang salik kung bakit hirap ang mga *frustrated reader* na umunawa ng aralin sapagkat nakikipag-usap lang din sila sa kanilang katabi. Hindi binibigyan ng halaga ng mga *frustrated reader* ang tinatalakay ng guro (G7).

Sa pag-aaral ni Cardeño (2023), saad niya na ang mga *frustrated reader* ay napapagalitan ng mga guro dahil sila ay maiingay at magulo sa klase. Hindi aktibo sa klase ang mga *frustrated reader* sapagkat hindi rin sila nakikinig at walang interes na makilahok sa klase. Hindi sila nagpapakita ng pagiging interesado sa klase dahil hirap sila na makuha ang sinasabi at pinapaliwanag ng guro.

Pagiging Mahiyain

Mapapansin din ang pagiging mahiyain ng mga *frustrated reader* sa pagsagot sa talakayan. Higit na makikita ang kanilang pagiging mahiyain kapag sila ay pinapabasa o hinihingan ng sagot sa klase. Nahihya ang mga *frustrated reader* na makilahok sa aralin sa klase dahil mismong ang mag-aaral kung minsan ay hindi inaamin na hirap siya sa pagbasa (G1).

Nakakaramdam ng hiya ang mga *frustrated reader* na mag-aaral sapagkat alam nilang mabagal silang magbasa ng mga teksto (G2). Nahihya ang mga mag-aaral na *frustrated reader* dahil nga maaaring mapansin ng kanilang mga kaklase ang kahinaan nila sa pagbasa. Walang partisipasyon sa klase ang mga mag-aaral na *frustrated reader* kasi maaaring nahihya ang mga *frustrated reader* sa pagbabahagi ng sagot sa klase (G5).

Tumatanggi ang mga *frustrated reader* na bigyan sila ng tuon ng mga guro para hasain ang kanilang pagbabasa. Ayaw ng mga *frustrated reader* na pabasahin sila dahil nahihya sila sa guro ay sa mga kaklase (G10). Nahihya rin ang mga *frustrated reader* kapag tinatawag sila at hinihikayat ng mga guro na sumagot sa nangyayaring talakayan (G11).

Ayon pa rin sa pag-aaral ni Cardeño (2023), na ang problema sa pagbabasa ay nagiging hantungan din ng hamon sa emosyonal na estado ng mag-aaral. Sabi pa sa artikulo ni Will (2022), karaniwang nahihya ang mga mag-aaral na nahuhuli kaysa sa mga mag-aaral na may progreso sa pagbasa. Nahihya sila sapagkat nagkakaroon sila ng paghahambing ng kanilang kakayahan sa kakayahan ng mga kaklaseng mabilis makaunawa.

Alam ng mga *frustrated reader* ang kakulangan ng kanilang kakayahansa pagbasa kaya nagreresulta ito ng pagiging mahiyain nila sa aktuwal na pagtuturo at pagkatuto. Dahil sa pagiging mahiyain nila hindi sila nakikilahok sa klase kaya hindi na rin nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pagsasanay sa pagbasa. Nakakaapekto ang pagiging *frustrated reader* ng mga mag-aaral sa pagkakaroon ng partisipasyon sa klase.

Pagiging Tahimik

Tahimik din ang mga *frustrated reader*. May mga *frustrated reader* na mag-aaral na tahimik lamang sa klase pero nakikinig sa mga tinatalakay ng mga guro (G4). Mapapansin ang pagiging tahimik ng mga mag-aaral na *frustrated reader* na kung saan nagdudulot na ito ng hindi pag-imik sa klase (G7 at G8).

Sa pag-aaral ni Cardeño (2023), sinasabi niya ang pisikal at emosyal na pagdidistansya ng mga mag-aaral na *frustrated reader* ang kanilang mekanismo sa kanilang problemang kinakaharap. Ang pagiging tahimik din ang paraan nila para dumistansya sa mga gawain at aktibidad sa klase. Ayon pa kay Warsame (2018), mahalaga ang gampanin ng guro sa panghihikayat ng mga mag-aaral sa aktibong pakikilahok sa klase. Kung mapapansin ng mga mag-aaral na mahuhusgahan ang kanilang ibabahaging ideya ay mananatili silang tahimik sa klase ngunit kung mapaparamdam ng guro na malaya ang mag-aaral sa pagkakamali higit na mahihikayat nito ang mag-aaral sa pagtatanong at pagsagot sa talakayan sa klase.

Pamamaraan ng mga Guro sa Pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik sa mga *Frustrated Reader* sa Filipino

Talahanayan 2

Makabuluhang Pahayag	Nabuong Kahulugan	Kaisipan	Tema
Kasi nga sa preparing sa lesson, kailangan talaga ng differentiated instruction. Differentiated instruction kasi nga hindi sila pare-pareho ng skills or magaling sa iba't ibang skills.- G1	Paggamit ng differentiated instruction sa pagtuturo	Paggamit ng Differentiated Instruction	Learner-Centered na Pagtuturo <ul style="list-style-type: none"> • Paggamit ng Differentiated Instruction • Pagtuturong Batay sa Interes • Kontekstuwal na Pagtuturo
Hatagan nimog laing activities, ana.- G2	Pagbibigay ng ibang gawain		Kolaboratibong Pagkatuto <ul style="list-style-type: none"> • Dalawahang at Pangkatang Gawain
Multi-intelligence na mga group activities.- G6	Pagbibigay ng differentiated output		Paggamit ng Multimedia sa Pagtuturo

So, kung 'yong batang 'yon o 'yong mag-aaral na 'yon ay hindi masalita, pero magaling sa pagguhit, o pwedeng doon lang siya, o pupwede namang sa isang collaborative- G9

Pagbibigay ng gawain batay sa kakayahan ng mag-aaral

Binibigyan sila ng another output na doon lang sa level nila.- G11

Pagbibigay ng gawain na ayon sa antas ng kakayahan ng mag-aaral

Kanang sa ilahang... sa ilahang welding-welding? Kana. I-connect gyud na nimo sa ilaha.- G2

Pagtuturo na inuugnay sa kanilang interest

Pagtuturong Batay sa Interest

Kung saan ang interest niya, kung ano 'yong interest nila? Dapat doon 'yong paksain mo para mag-participate sila sa lesson.-G6

Pagtuturo na pumapaksa sa kanilang interest

Kung ano 'yong, kumbaga pa, 'yong naging interest nila, doon dapat sila napapabilang...- G9

Pagkakaroon ng gawain batay sa kanilang interes

Kapag nagtuturo ka, integrate mo sa real-life situations, integrate mo...- G1

Ang pagtuturo ay nangangailangang iugnay sa kanilang buhay.

Kontekstuwal na Pagtuturo

Oo, ako. Ako ang gahatag bago sila. I-connect pud nimo sa ilahang real-life situation. Lalo na, mga love-love?- G2

Pag-uugnay ng aralin sa totoong pangyayari sa kanilang buhay

Kasi magtuturo ako, more on reflection ako sa real life or application sa real life para mas maintindihan nila.- G4

Pagtuturo na sumasalim at may aplikasyon sa tunay na buhay

Pinapangkat ko kung saan siya magaling para nalang din sa confidence ng bata. Kasi nga nabanggit ko rin na medyo in denial din siya.- G1

Pagkakaroon ng pangkatang gawain kasama ang magaling na mag-aaral

isa sa mga paraan ko din na gabayan din ng mga magagaling na student, 'yong learner namin na hindi gaanong magaling sa klase para maggabayan 'yong mga ginagawa po nilang mga output.- G5

Pagpapangkat ng frustrated reader sa magaling na mag-aaral

Pairing at nag-group activity kami. O di kaya tutorial sa magagaling sa klase. – G6

Pagkakaroon ng pares o pangkatang gawain kasama ang magaling na mag-aaral

Pagsasagawa ng dalawa o

Dalawahan at Pangkatang Gawain

<p>“Minsan, pag hindi isahang gawain, nasa dalawahang gawain or pangkatang grupo ‘yong ginagawa. Bali doon, makaka pagtulungan ‘yong mga bata para ma-encourage ‘yong mga frustrated learner natin na bumasa, mag-guide nila, matulungan nila.”- G8</p>	<p>pangkatang gawain upang mahikayat ang frustrated reader</p>
<p>Meron talaga tayong collaborative na iniipon ‘yong mga mag-aaral na hindi sanay o hindi talaga, kumbaga pa, naging talento nila ang pagsasadula, pagsasayaw.- G9</p>	<p>Pagkakaroon ng kolaboratibong gawain ng mga mag-aaral na magkakaiba ang kakayahan</p>
<p>So mayroon na ‘yong estratehiya na mga collaborative, ‘yon po ‘yong ginagawa.- G9</p>	<p>Pagkakaroon ng kolaboratibong gawain</p>
<p>Sa groupings naman, ganoon din. Sa grupo nila, pipili ako ng isa. Kung ano ‘yong magiging sagot ng isa, dapat magtulungan sila. Kung natawag ‘yong frustrated</p>	<p>Pagtutulungan ng mga mag-aaral na frustrated reader at hindi.</p>

reader or frustrated learner, matutulungan no'ng mga kasama niya sa grupo para lang maka-cope up sila sa lesson and of course sa score,siyempre, sa gawain.”- G11

Minsan, nag-share. Pair and share. Sharing of ideas. Magkakaroon kami na tanong tungkol sa paksa. Nagbibigay din ako ng mga sitwasyon para mas maintindihan ng lahat. – G6

Kaya ‘yong mga leader nila kailangan ay maturuan o magabayan din ‘yong kanilang... alam nila ang information na sa kanilang iuulat.- G7

“Ang ano man gud,di ba is more on groupings? So, dapat naa man gud kay ihatag na criteria o pamantayan. So, isa pud sa pamatayan na akong ginahatag is dapat mag-cooperate ang tanan.”- G2

Paggamit ng pair and share na estratehiya sa diskusyon

Pagkakaroon ng pangkatang gawain na magkakaroon ng lider na mangunguna sa gawain

Pagbibigay ng pamantayan sa mga pangkatang gawain

So, pinapabasa ko sila o pinapanood ko sila, pinaparinig ko ng mga music, ibang-ibang genre.- G1	Paggamit ng bidyo at musika sa pagtuturo	Paggamit ng Multimedia sa Pagtuturo
Pagpapanuod ng mga video, pagpapakita ng mga larawan, and then paglalapat sa totoong buhay. – G4	Pagpapanuod ng bidyo at pagpapakita ng larawan sa pagtuturo	
Halimbawa, pinapa-pinapanuod ko sila ng mga advertisement, nagkakaroon ng ibat-ibang debate, na makikita nila parang ganoon 'yong ginagawa nila kapag sila 'yong nababasa ng kanilang sariling tekstos.- G5	Pagpapanuod ng mga aktuwal na halimbawa ng paksang tinalakay	

Tema 1- *Learner-Centered* na Pagtuturo

Tinitiyak ng mga guro na *learner-centered* na pagtuturo ang pamamaraan ng kanilang pagtuturo sa mga *frustrated reader* ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik. Nagiging *learner-centered* na pagtuturo ito sapagkat ginagamit ng mga guro ang sumusunod: (1) Paggamit ng Differentiated Instruction, (2) Pagtuturong Batay sa Interest, at (3) Kontekstuwal na Pagtuturo.

Paggamit ng *Differentiated Instruction*

Sa aktuwal na pagtuturo ng mga kalahok na guro binahagi nila na *differentiated instruction* (DI) ang pamamaraan na ginagamit nila sa pagtuturo ng mga *frustrated reader*. Kinakailangang maghanda at gumamit ng *differentiated instruction* ang mga guro sa pagtuturo sapagkat ang mga mag-aaral ay may magkakaibang kakayahang maaaring ipamalas (G1).

Ang paggamit ng *differentiated instruction* sa pagtuturo sa Filipino ay epektibong pamamaraan para malinang ang pagganap ng mga mag-aaral. Pinapatunayan ito sa pag-aaral nina Pinaranda at Sario (2024) kung saan natuklasan nila na naging matagumpay ang pagkatuto ng mga mag-aaral gamit ang nabanggit na pamamaraan. Dahil sa ganitong uri ng pagtuturo nagkaroon ng motibasyon ang mga mag-aaral na matuto at pataasin ang kanilang pagganap sa Filipino. Ayon nga sa pag-aaral nina Potot et al. (2023), ang paggamit ng *differentiated instruction* ay napatunayang epektibo sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral na may mababang antas ng pag-unawa. Sa kanilang pananaliksik, ipinakita na ang mga pamamarang ito ay nagresulta sa mas mataas na pagganap sa pagbasa kumpara sa tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo.

Ang *Differentiated Instruction (DI)* ay isang estratehiya upang matugunan ang pagkakaiba ng mga mag-aaral sa loob ng isang klasrum. Kinikilala nito na ang mga mag-aaral ay hindi matututo sa magkakaparehong proseso na hindi natutuganan ang kani-kanilang indibiduwal na katangian. Kaya ang mga gurong gumagamit ng DI ay inaangkop ang aralin sa kahandaan, interes, at ninanais na pamamaraan sa pagkatuto ng paksa ng mga mag-aaral (Besonia et al., 2025). Ito ang ginagawang pamamaraan ng mga guro para makapagturo sa mga *frustrated reader*, kaya may iba talagang gawain na binibigay para sa mga *frustrated reader* lamang (G2).

Nagsasagawa rin ng mga pangkatang gawain na kung saan pinagbabatayan ang indibiduwal na kakayahan ng mga mag-aaral na *frustrated reader* batay na rin sa kung saan sila magaling at kung saan ang interes ng mag-aaral para makilahok sila sa diskusyon. Ang ginagawa ng mga guro ay nakaugnay sa pagpapahalaga ng *Multi Intelligence (MI)*. Ang MI ay isang likas na estruktura sa pagkatuto. Ang mga mag-aaral sa loob ng klasrum ay may magkakaibang talino at galing sa magkakaibang pamamaraan. Kinakailangan bigyan ng mga guro nang oportunidad ang mga mag-aaral para ipakita at ipamalas ang kanilang talento (Alrefaei, 2020).

Tinitingnan ng guro kung saan magaling ang isang mag-aaral. Kung ang isang *frustrated reader* ay nahihirapan sa pagbabasa, tinutuklas ng guro kung saan ang kakayahan na mahusay ang mag-aaral na hindi kailangan ang pagbabasa (G9). Halimbawa, kapag ang mag-aaral ay magaling sa pagguhit, ito ang dapat na ipinapagawa ng guro. Batay sa kilalang sikolohistang si Howard Gardner, naniniwala siya na may magkakaibang talino ang mga mag-aaral at hindi lamang ito nasusukat sa lohika at matematika (Cherry, 2025).

Humihingi rin ng ibang awtput para sa antas ng kakayahan ng mga mag-aaral na *frustrated reader* (G11). Hindi ginagawang magkakatulad ang hinihinging awtput sa may magkakaibang antas ng pagbasa at pag-unawa.

May tatlong elemento ang *differentiate instruction*: (1) Nilalaman, paksa na dapat matutunan ng mag-aaral, (2) Proseso, mga gawain na dapat na isagawa ng mag-aaral para matutunan ang aralin, at (3) Produkto, ang pamamaraan upang ipakita na may natutunan ang mag-aaral. Sa ikatlong elemento, nagbibigay ng magkakaibang

pamamaraan ang guro para maitanghal ng mag-aaral ang kaniyang pagkatuto (The IRIS Center, n.d.).

Sa pag-aaral nina Malaran at Pañares (2025) sinasabi nila na ang mga mag-aaral na nasa SHS ay natututo sa magkakaibang pamamaraan ayon sa kanilang indibiduwal na kakayahang taglay. Kung kaya mahalaga ang magkakaiba na pamamaraan sa pagtuturo ng guro para makilahok ang bawat natatanging mag-aaral. Sa pagtuturo gamit ang DI mahalaga na matukoy na ng guro ang kakayahan ng kaniyang mga mag-aaral upang mailapat niya nang wasto ang konsepto ng DI. Ito ay makatutulong upang malaman ng mga mag-aaral na *frustrated reader* kung sa anong pamamaraan sila natututo at sa kung paanong pamamaraan nila ito maipapakita.

Pagtuturong Batay sa Interes

Ibinabatay ng mga guro sa interes ng mga mag-aaral ang kanilang isinasagawang pagtuturo. Mahalaga na kinokonekta ng guro ang aralin sa interes ng mga mag-aaral (G2). Tulad na lamang ng mga SMAW na mga mag-aaral dahil interesado sila tungkol sa *welding* kaya iniuugnay ng guro ang aralin sa *welding*.

Naniniwala din ang guro na kapag nagsasagawa ng pagtuturo mahalaga na maiugnay ang aralin sa mga paksang interesado ang mga mag-aaral para mahikayat silang makibahagi sa talakayan. Kung hindi interesado ang mag-aaral sa paksa, mawawalan din sila ng gana na makilahok (G6). Kailangan talaga na alam ng guro ang interes ng mga mag-aaral (G9).

Ayon kina Robertson at Padesky (2020), ang interes ng mga mag-aaral ang pangunahing salik sa pagkakaroon nila ng motibasyon ng mga mag-aaral sa pakikilahok sa klase. Nakukuha ang atensyon ng mga mag-aaral at nagsusumikap sila na makilahok sa klase kapag interesado sila sa aralin sapagkat nakuha ng guro ang kanilang pansin at kuryosidad (Harackiewicz, 2016). Kapag nagtuturo ang mga guro dapat magsumikap sila na maiugnay ang mga paksa sa mga bagay na sa tingin nila ay kinakahiligan ng mga mag-aaral. Sa pagtuturo ng mga *frustrated reader*, mahalaga na ang paksa ay maiugnay sa mga usaping nakukuha ang kanilang interes upang makuha ang kanilang atensyon sa klase at maunawaan ang konseptong tinatalakay.

Kontekstuwal na Pagtuturo

Ang mga guro ay nagsusumikap na maiugnay rin sa totoong buhay ang mga pinapaksa sa asignaturang tinuturo. Kapag nagtuturo sa mga *frustrated reader*, nangangailangan na may integrasyon sa totoong buhay ng mga mag-aaral (G1). Kung maaari ay iugnay ang aralin sa kanilang karanasan. Halimbawa, i-uugnay ng mga guro ang aralin sa pag-ibig dahil nakukuha nito ang atensyon ng mga *frustrated reader* (G2). Ito ay dahil nahuhumaling sa ganitong paksa ang kabataan. Kapag nagtuturo ang mga guro sa mga *frustrated reader* na nauugnay sa totoong pangyayari sa buhay ng mag-aaral, nagkakaroon ng pagninilaynilay ang mga mag-aaral at maaaring magkaroon ito ng aplikasyon sa buhay ng mga mag-aaral (G4).

Alinsunod sa Department Order no. 42, s. 2016 o ang *Policy Guidelines on Daily Lesson Preparation for the K to 12 Basic Education Program*, ang inihahandang aralin ng mga guro ay kinakailangan na sumusunod sa kontekstuwalisasyon. Batay sa Seksyon 5 ng Batas Republika 10533 o ang *Enhanced Basic Education Act of 2013* na nagsasabi na ang K to 12 kurikulum ay kinakailangan maging kontekstuwalisado, ibig sabihin nangangailangan nauunawaan ito ng mag-aaral ayon sa kanilang buhay at karanasan. Sa pag-aaral ni Buque (2024), ang kontekstuwalisadong pagkatuto ay isang mahalagang sangkap sa holistik na pagkatuto ng mag-aaral upang maunawaan, magamit, at mapahalagahan ang mga aralin na may kaugnayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Isa sa nagiging benepisyo ng kontekstuwalisasyon ng mga aralin sa SHS ay ang pagtaas ng motibasyon, komprehensyon, interaksyon, pag-unawa, praktikal na kakayahan, pagbuo, atensyon ng mag-aaral, kolaborasyon, at ang *higher-order thinking skills* (Buque, 2024). Ganito rin ang sinasabi ni Bonganciso (2016) na ang paggamit ng kontekstuwalisadong pagtuturo ay nagpapahusay sa pag-unawa ng mag-aaral sa pagbasa. Ito ay nagdudulot ng mataas na pagganap sa kanilang pagbasa sapagkat dinisenyo ang aralin at mga aktibidad batay sa kanilang interes at kapaligiran.

Mahalaga sa pagtuturo ng mga guro na hindi lamang nabibigyan ng pagpapakahulugan ang mga konsepto ng aralin, kinakailangan din na magkaroon ito ng kaugnayan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga *frustrated reader* upang makuha nila ang halaga ng mga paksang tinuturo sa kanila. Sa ganitong pamamaraan, magiging malinaw sa mga *frustrated reader* ang dahilan sa pagtalakay ng mga konseptong itinuturo ng guro.

Ang *learner-centered approach* ay nagnanais na mabigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral na masangkot sa klase, ang mga guro ay may interaksyon at pakikisalamuha sa mga mag-aaral. Nabibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na matuto ng bagong impormasyon at karanasan mula sa paghahanap ng kabuluhan ng konsepto (Rivera, 2017). Ang pagtuturo ng *learner-centered* sa mga *frustrated reader* ay makakatulong sa kanila na makaramdam na sangkot sila sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Ito ay makakatulong sa kanila na maniwala sa kakayahan nilang makatuklas at makaunawa ng aralin kahit na may kahirapan sila sa pagbabasa.

Tema 2- Kolaboratibong Pagkatuto

Kapag nagtuturo ang mga guro sa mga *frustrated reader* nagkakaroon ng kolaboratibong pagkatuto sa pamamagitan ng pagbibigay ng dalawahan at/o pangkatang gawain.

Dalawahan at Pangkatang Gawain

Sa pagsasagawa ng mga dalawahang gawain, pinagsasama ang mga *frustrated reader* sa mga matatalinong mag-aaral para tulungan na maitaas ang kumpiyansa ng mag-aaral (G1). Nagkakaroon ng dalawahang gawain sa pamamagitan ng pagsasama ng mga *frustrated reader* sa mga mag-aaral na mabilis makaunawa (G5). Magtutulungan

ang matalinong mag-aaral at ang mag-aaral na *frustrated reader* para mapagtagumpayan ang kanilang gawain.

Isang halimbawa rin ng dalawahang gawain ay ang estratehiyang *think-pair-share*. Kung saan sabay na mag-iisip ang buong klase sa tanong na binigay ng guro, pagkatapos ay ipapares ang mga mag-aaral para magkaroon ng diskusyon sa sagot, at pagbabahagi ng nabuong sagot (G6).

Ayon sa pag-aaral ni Rukmayadi (2011), ang paggamit ng TPS ay nakatutulong sa pag-unlad sa kakayahan ng mag-aaral sa pag-unawa sa binasa. Magandang pamamaraan ito upang mapukaw ang motibasyon ng mag-aaral para matuto, upang makabuo ng aktibong pagkatuto ang mga mag-aaral, at upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na makapagbahagi ng ideya, at upang mapataas ang kanilang tiwala sa sarili. Ang paggamit ng ganitong pamamaraan sa mga *frustrated reader* ay nakatutulong para sila ay matuto mula sa kanilang kaklase at makapagbahagi rin ng ideya sa kaniyang kapuwa kaklase.

Maliban sa dalawahang gawain ay nagkakaroon din ng mga pangkatang gawain bilang pamamaraan din na matulungan ang mga *frustrated reader* (G6). Ginagamit ang ganitong estratehiya upang magtulungan ang mga mag-aaral at mahikayat ang mga *frustrated reader* na makilahok sa gawain. Nagkakaroon ng kaklaseng tutulong at gagabay sa kanilang pagkatuto (G8). Ang pagkakaroon ng pangkatang gawain ay maaaring sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa isang pangkat ng mga mag-aaral na may parehong kakayahan tulad ng parehong magagaling sa pagsasayaw o magagaling sa pagsasadula (G9).

Banggit ni Quitobo at Pontemayor (2024), mahalaga ang interaktibong gawain at talakayan upang mabigyan nang mas malalim na pag-unawa at pagkatuto ang mga mag-aaral. Ang *collaborative learning* o kolaboratibong pagkatuto ay proseso ng pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral sa kanilang kapuwa na binibigyang halaga ang interaksyon at pakikipagtulungan para matagumpayan ang isang mithiin. Ito ay nag-uugat sa teoryang *constructivist*, na naniniwalang matuto ang mga mag-aaral kung may kasama ito sa pagtuklas ng kaalaman at pananaw. Sa kaso ng kolaboratibong pagkatuto higit na mauugnay ito sa teoryang *social-constructivist approach*, na kung saan may diin sa pakikisalamuha na may pagpapahalaga sa karanasan at pinagmulan ng mag-aaral (London Business School, 2025)

Sa mga pangkatang gawain, mahalaga ang pagtutulongan ng lahat ng mga mag-aaral sapagkat kung ano ang sagot at puntos ng isang miyembro ng pangkat ganoon din ang magiging puntos ng lahat ng miyembro ng pangkat. Kaya kinakailangan gabayan ng mga matatalinong mag-aaral ang *frustrated reader* upang magkaroon ng magandang iskor sa kanilang pagganap sa klase. Ang nangyayari sa mga pangkatang gawain ay ang lider ang mangunguna sa grupo. Ang lider din ang gagabay sa mga kagrupong kasama na rito ang mga *frustrated reader* upang maiulat ang paksang kailangan nilang talakayin (G7).

Tinitiyak dapat ng guro na tuwing nagkakaroon ng pangkatang gawain ay makapagbibigay ng krayterya o pamantayan sa pagpupuntos (G2). Mula rito matitiyak na ang mga mag-aaral ay magtutulong-tulungan sapagkat bahagi ng nagiging pamantayan ay ang kooperasyon ng grupo.

Ang paggamit ng pangkatang gawain tulad ng *brainstorming*, *group reporting*, at *role playing* ay napatunayang may malaking impluwensiya sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa SHS. Ang pagkakaroon ng kolaboratibong gawain ay nakapag-aambag para magkaroon ng abilidad ang mga mag-aaral na magkaisa na nagpapalago sa kanilang pagkamalikhain at pagkakritikal (Kong, 2021). Maliban dito sinasabi pa nina Perpetua et al. (2025) na dahil sa paggamit ng mga pangkatang pagkatuto bilang estratehiya sa pagtuturo naipapamalas ng mga mag-aaral ang pagtaas ng kanilang kasanayan sa wika at pagiging aktibo sa klase.

Nakatutulong ang pagsasagawa ng mga dalawahan at pangkatang gawain upang hindi mapag-iwanan ang mga *frustrated reader*. Sa pagsasagawa ng mga aktibidad, may gagabay sa mga *frustrated reader* kung paano isasagawa ang mga ibinibigay na gawain ng guro sa pamamagitan ng mga pinuno o lider ng mga pangkat. Higit dito, napauunlad din ng pangkatang gawain ang pakikipagkapuwa ng mga mag-aaral.

Tema 3- Paggamit ng Multimedia sa Pagtuturo

Sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya sa mundo, nagiging pamamaraan na rin ito ng mga guro sa pagtuturo sa mga mag-aaral. Nagkakaroon ng integrasyon sa pagtuturo at ang makabagong teknolohiya, gumagamit ang guro ng *audio-visual presentation* sa pagtuturo (G1). Pagpapanuod din ng bidyo at pagpapakita ng mga larawan ang pamamaraan sa pagtuturo ng mga *frustrated reader* (G4).

Sa pag-aaral ni Quitolbo at Pontemayor (2024), napatunayan nila na ang estilong *audio-visual* ay solusyon para sa pagpapataas ng kalidad ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Mahalaga sa pagtuturo na magbigay ng mga gawain ang guro na gumagamit ng biswal, *audio*, at kinesika (tulad ng kilos at galaw ng katawan) upang maipakita ang kanilang pagkatuto. Maaaring ito ay analitikal, malikhain at praktikal (The IRIS Center, 2005).

Aktuwal na pinapanuod ng guro sa mga mag-aaral ang mga halimbawa ng kaniyang mga paksa. Halimbawa kung ang paksa ay perswesysib, magpapakita siya ng mga bidyo na isang uri ng tekstong persweysib (G5).

Ang ganitong pamamaraan sa pagtuturo ay isang uri ng *multisensory approach*. Sa pamamaraang ito ng guro, ginagamit ang iba't ibang pandama (halimbawa: paningin at pandinig) para maalala at maunawaan ng mga mag-aaral ang impormasyong binahagi ng guro. Ang *multisensory approach* ay may makabuluhan at positibong epekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang binabasa. Batay sa pag-aaral nina Camino at Laro (2025), may matinding impluwensiya sa pagtuturo ang paggamit ng *multisensory approach* sa paglinang ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral. Higit na

nauunawaan ng mga mag-aaral ang aralin kung may mga *multisensory* na gawain na sumusuporta sa pagtuturo at pagkatuto.

Epekto ng Pamamaraan ng mga Guro sa Pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik sa mga *Frustrated Reader* sa Filipino

Talahanayan 3

Epekto ng Pamamaraan ng mga Guro sa Pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik sa mga Mag-aaral na Frustrated Reader sa Filipino

Makabuluhang Pahayag	Nabuong Kahulugan	Kaisipan	Tema
Mas careful na siya sa binabasa niya. Di tulad dati na dire-diretso ang pagbasa kahil mali-mali. Ngayon is, mas careful na siya.- G1	Nagkakaroon na nang kamalayan sa pagbabasa	Pag-unlad ng Kakayahan sa Pagbasa	Pag-unlad sa Akademikong Aspekto <ul style="list-style-type: none"> • Pagunlad ng Kakayahan sa Pagbasa • Pagtaas ng Antas ng Pag-unawa • Pagtaas ng Marka
Okay. Okay 'yong pagbabasa. Pero hindi masyado kung ikukumpara natin sa ibang mga average student. Pero may improvement.- G1	Nagkaroon ng paglago ang kakayahan sa pagbasa		Pag-unlad ng Partisipasyon <ul style="list-style-type: none"> • Pagbabahagi ng Tamang Sagot • Pakikilahok sa Klase
Oh, yan. Bumibilis ng konti ang basa. Nababatid na nila 'yong pagdaragdag at naiiwasan nilang pagdaragdag at pagkukulang ng pagbasa. At 'yong pag-uulit-ulit. – G3	Bumibilis ang pagbabasa at nababawasan ang mga pagkakamali sa pagbasa		Pag-unlad ng Personal na Aspekto <ul style="list-style-type: none"> • Pagtaas ng Kumpiyansa sa Sarili
medyo mas ano pa sila, kung lower sila na average medyo ngayon higher na pero nandyan pa	Nagkaroon ng pagtaas ng antas sa pagbasa		

rin sila sa average.- G10	Bumibilis ang pagbabasa	
nakikita mo 'yong bata na unti-unti, nagre-respond na, alam na kung ano ang paano basahin, 'yong speed, at nakakatulong talaga man.- G9	Nauunawaan na ang diskusyon	Tumaas ang Pag- unawa
Maka-comprehend na sila. Tapos, kung dati, maglisod pa sila...-G2	Naalala ang mga nakaraang paksa	
Maka-relate sila sa next na lesson kasi diba magbalik aral ka.- G10	Nauunawaan ang mga aralin	
Nakakabasa na sila nang mayos. Mas naiintindihan nila 'yong lesson.-G11	Tumaas ang iskor sa eksam	Pagtaas ng Marka
Naggataas ang ilang exam. Magtaas ilang exam.- G2	Pagtaas nang iskor	
Kapag tumaas 'yong score nila- G4	Pagtaas ng marka	
Tumataas naman ang grades nila.- G6	Pagtaas ng iskor sa mga pagsusulit	
Dahil sa score na binibigay nila sa akin...o 'pag score nila is mataas, ibig sabihin naiintindihan nila		

'yong binabasa nila. -G8	Pagtaas ng iskor sa pagsusulit	
Pag mataas yong score sa quiz sa assessment.- G10	Pagtaas ng iskor sa mga pagsusulit	
Tapos, mas tumataas ang score sa quizzes...- G11	Nahihikayat na magbahagi ng sagot sa loob ng klase	Nakikilahok sa Klase
So, nang dahil doon parang, murag, gusto na nila na sige silag istorya, sige silag istorya. So sa akoang klase palang, sa duration sa akoang klase, nasanay sila na mag-istorya.- G2	Nakikisabay na sa diskusyon sa klase	
Ang masaya, lumalakas ang loob. Nakikiride na lahat. Parang tumatapang na rin, sabay na sa laban, sabay na sila sa estudyante.- G3	Nakikilahok sa klase at gumaganap sa mga gawain	
kapag nagparticipate na sila sa klase, nagga--perform na sa harapan, hindi lang, hindi lang nakasulat sa papel.- G6	Nakikilahok sa klase at hindi na lumiliban	
Tapos nakikilahok at saka hindi lumiliban.- G7		

<p>...mas napapadali na 'yong pagtaas ng kamay nila para sumagot, Ma'am.- G8</p>	<p>Nagboboluntaryo sa pagbabahagi ng sagot</p>	
<p>Pero nakakatulong po. Nakakatulong sa mga mag-aaral na ganoon ang kaso. Unti-unti rin naman na rumeresponde. – G9</p>	<p>Nakakatugon na sa mga diskusyon sa klase</p>	
<p>Nagpaparticipate na sa loob ng klase, paraan ng pagkakaroon ng oral graded recitation... Kahit hindi man tinatawag, minsan nagtataas na sila ng mga kamay.- G9</p>	<p>Nakikilahok at nagboboluntaryo sa pagsagot</p>	<p>Pagbahagi ng Tamang Sagot</p>
<p>Sila pa minsan ang maunang mag-answer- G11</p>	<p>Nagkakaroon na ng pagkakataon na nauuna sa pagsagot</p>	
<p>So, mas nakikita ko na, ano, na maganda talaga 'yong approach ko pagdating sa multisensory. Kasi, 'yon nga, tama 'yong mga sagot niya. – G1</p>	<p>Nakapagbibigay ng tamang sagot</p>	
<p>Tapos, maano nila, makahatag sila ug mga samples pud nila.- G2</p>	<p>Nakapagbibigay ng sariling halimbawa</p>	

...pumasa sila sa kanilang activity, lalo na kapag 'yong written... Ano ba ito? Written, quiz, ganun, 'yong quiz.
– G4

Naipapasa ang mga pagsusulit

May confident na kahit papaano 'yong sagot nila is connected doon sa tanong mo.- G8

Nakapagbibigay ng sagot na angkop sa tanong

Sa quiz, nakaka-respond na sila , somehow may tama na rin, tapos yong pagsagot ay unti-unti nabibigyan na nila ng sagot na naging tama hindi man sinasabi na yong buong ideya talaga unti-unti pong mayroon na silang nasasagot.- G9

Nakapagbibigay ng tugon na angkop sa ideyang hinihingi

Kung baga pagtanong mo, nakakasagot sila paagad ng hindi mahabang masyado 'yong time na mag-isip sila ng i-answer sa question mo.- G11

Nakapagbibigay agad ng sagot kapag tinatanong

Pero nagkaroon sila ng kumpiyansa sa kanilang sarili na mas— magsulat, bumasa't bumasa ng mga teksto at

Nagkaroon ng kumpiyansa sa pagbabasa at pagsusulat

Pagtaas ng Kumpiyansa sa Sarili

umintindi ng mga
teksto.- G5

“Doon ko nakikita
na ‘yong
nahuhubog ‘yong
kumpiyansa ng
mga mag-aaral
dahil siguro sa
paulit-ulit na
ginagawa namin sa
loob ng klase na
sinasanay namin
silang bumasa,
umintindi at
magbigay ng
kanilang sariling
pang-unawa.”- G6

Tapos ano rin
nakaka ano rin sila
ng self-confidence.-
G7

“Mayroong
pagbabago kasi
dati na hindi
confident sa
pagsagot,
ginagawa na nila
ngayon. May
confident na kahit
papaano ‘yong
sagot nila is
connected doon sa
tanong mo.”- G8
Nagkakaroon na rin
ng improvement sa
kanilang sarili.- G9

Nagkaroon na sila
ng confidence kahit
papano.- G11

Nagkaroon ng
tiwala sa sarili dahil
sa paulit-ulit na
pagsasanay

Nagkakaroon ng
tiwala sa sarili

Nagkakaroon ng
tiwala sa sarili sa
pagbabahagi ng
sagot na may
kaugnayan sa
tanong

Nagkakaroon ng
paglago sa
kanilang sarili

Nagkaroon ng
tiwala sa sarili

Tema 1- Pag-unlad sa Akademikong Aspekto

Ang unang mapapansin na naging epekto ng mga pamamaraan ng guro sa pagtuturo sa mga *frustrated reader* ay ang pag-unlad ng akademikong aspekto ng mga mag-aaral partikular na ang sumusunod: (1) Pag-unlad ng Kakayahan sa Pagbasa, (2) Pagtaas ng Antas ng Pag-unawa, at (3) Pagtaas ng Marka.

Pag-unlad ng Kakayahan sa Pagbasa

Nagkaroon ng pag-unlad ng kakayahan sa pagbasa ang mga mag-aaral na *frustrated reader* sapagkat makikita na sa kanila ang pagiging maingat sa pagbabasa. Kung dati ang mga *frustrated reader* ay dire-diretso lamang ang pagbigkas ng mga salita ngunit mali-mali naman, ngayon nagkakaroon na ng kamalayan ang mga *frustrated reader* sa tamang bigkas (G1). Hindi man kasing bilis sa ibang mga mag-aaral ngunit masasabi talagang nagkaroon ng positibong pagbabago (G1).

Maliban sa nagiging maingat ang mga *frustrated reader* sa pagbabasa, nagiging mabilis din ang pagbabasa na walang gaanong pagdaragdag o pagbabawas ng binabasa. Hindi na rin paulit-ulit ang banggit sa salitang binabasa (G3). May pag-unawa na ang mga *frustrated reader* kahit na mabilis na binabasa ang teksto (G9). Kung dati ang mga *frustrated reader* ay nasa mababang antas ng pagbasa, sa ngayon nagkaroon na pagdagdag ng antas ng kakayahan sa pagbasa. Hindi pa man tuluyang naabot ang *independent* na antas ng pagbasa pero nagkakaroon na ng progeso sa kakayahan ng mga *frustrated reader* na magbasa (G10).

Sa pag-aaral ni Magollado (2023), sinabi niya na mahalaga ang paksang tinatalakay ng guro ngunit ang epektibong pamamaraan sa pagtuturo ang makapagbibigay ng higit na pagbabago sa paglago ng kakayahan ng mag-aaral. Ang mga paglago ng kakayahan ng mga *frustrated reader* sa pagbasa ay sumasalamin na naging epektibo ang pamamaraan ng mga guro sa pagtuturo sa mga *frustrated reader*. Hindi man nakatuon sa pagpapataas ng kasanayan sa pagbasa ang mga aralin sa SHS pero dahil sa mga gawain at pamamaraang nilapat ng mga guro sa pagtuturo ng *frustrated reader*, hindi lamang natuto ang mga mag-aaral ngunit nahasa rin ang kanilang pagbasa.

Pagtaas ng Antas ng Pag-unawa

Napansin ng mga guro sa Filipino na nagkaroon ng pagtaas ng antas ng pag-unawa ang mga *frustrated reader* gamit ang pamamaraan sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik.

May komprehensyon na ang mga *frustrated reader* sa kanilang binabasang teksto, kung dati nahihirapan pa silang umunawa ngayon ay naiintindihan na nila ang binabasa (G2). Masasabi ring nakakauwa na sila sa mga aralin sapagkat naaalala na nila ang mga araling nitalakay na ng guro (G10). Dahil sa nakababasa na nang maayos ang mga *frustrated reader*, naiintindihan na rin nila ang aralin na tinatalakay ng guro.

Sa pag-aaral ni Villegas (2024), nagkaroon siya ng suhestiyon na mahalaga sa pagpapataas ng pagbasa at pag-unawa ng mag-aaral ang pagkakaroon ng pag-uugnay ng mga aralin sa mga gawaing pagbasa at pagkakaroon ng kolaborasyon at pangkatang gawain. Sa isinagawang mga pamamaraan ng guro sa pagtuturo nagkaroon sila ng pag-uugnay ng mga aralin sa buhay ng mga *frustrated reader* at nagkaroon din ng mga gawaing kolaborasyon, kaya nakita ang magandang dulot nito sa pagtaas nang pag-unawa ng mga *frustrated reader*.

Pagtaas ng Marka

Tumaas ang iskor sa eksamanisyon ng mga mag-aaral na *frustrated reader* pagkatapos gamitin ang mga pamamaraan sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik (G2). Masasabing naging epektibo ang pamamaraan ng mga guro sa pagtuturo ng mga *frustrated reader* kung tumaas ang kanilang mga iskor sa pagsusulit (G4, G10 at G11). Tumataas ang nagiging iskor ng mga *frustrated reader* sa pagsusulit sapagkat nauunawaan na nila ang kanilang binabasa. Maliban sa iskor sa mga pagsusulit, ang pagtaas din ng marka ng mga *frustrated reader* ang sa tingin ng guro na naging epekto ng pamamaraan niya sa pagtuturo (G6).

Ang akademikong pagganap ay tumutukoy sa kaalamang nakuha ng mag-aaral na sinusukat sa pamamagitan ng mga pagtatasa o pagsusulit (Masaloon at Jajalla, 2025). Ito rin ay kadalasan nasusukat sa pamamagitan ng eksaminasyon at pagtatasa sa loob ng klase. Ang pagkakaroon ng magandang marka ay nagpapakita na nakamit ng mga mag-aaral ang mga kakayahan at pamantayan na ipinanukala ng DepEd (Caspé, 2024). Kung gayon dahil nagkaroon ng pagtaas ng marka sa mga pagsusulit ng mga *frustrated reader*, masasabing naging epektibo ang mga pamamaraan ng guro sa pagtuturo na naging dahilan para maintindihan ng mga mag-aaral ang aralin at makasagot sila sa mga pagsusulit at eksaminasyong binibigay ng guro.

Sa pag-aaral ni Caspe (2024), natuklasan niya na may makabuluhang ugnayan ang angking kakayahan ng mag-aaral sa pagbasa sa kanilang akademikong pagganap. Saad nila na ang pagkakaroon ng pang-unawa ang nagiging dahilan sa antas ng kasanayan nila sa pagbasa. Kasabay ng mataas na antas ng kasanayan sa pagbasa ay ang pagpapakita nila ng kahusayan sa akademikong pagganap. Sang-ayon din dito ang pag-aaral ni Temporal (2025), na ang antas ng pag-unawa ng mag-aaral ay may kaugnayan sa akademikong pagganap na isinasalamin sa kanilang mga nakukuhang marka sa pagsusulit. Ang kakayahang makapagbasa at makaunawa ay may direktang epekto sa akademikong pagganap ng mga *frustrated reader*.

Tema 2- Pag-unlad ng Partisipasyon

Umunlad na rin ang partisipasyon ng mga mag-aaral na *frustrated reader* dahil sa pamamaraang ginamit ng mga guro. Masasabing umunlad ang kanilang partisipasyon dahil sa sumusunod: (1) Pakikilahok sa Klase at (2) Pagbabahagi ng Tamang Sagot

Pakikilahok sa Klase

Sa pagtuturo ng mga guro sa mga mag-aaral na *frustrated reader* gamit ang pamamaraan sa pagtuturo, natutulungan ng guro ang mga mag-aaral na hindi matakot sa pagbabahagi ng sagot sa klase. Nasasanay ang mga *frustrated reader* na magsalita sa harap ng klase (G2). Lumalakas ang loob ng mga *frustrated reader* na magbahagi ng sagot, kung nagkakaroon man ng talakayan ay nakakasabay na ang *frustrated reader* sapagkat nauunawaan na nila kung ano ang pinag-uusapan (G3).

Nagiging batayan ng guro ang pagiging epektibo ng kanilang pamamaraan sa pagtuturo kung ang mga *frustrated reader* ay nakikilahok na sa klase at nakapagsasagawa na ng mga gawaing pagganap na ipinapagawa sa kanila (G6). Maliban dito, hindi na rin lumiliban ang mag-aaral sa klase (G7),

Kung dati rin ay tahimik lamang ang mga *frustrated reader* tuwing nagkakaroon ng talakayan pero dahil sa pamamaraan ng guro sa pagtuturo, tumataas na at nagboboluntaryo na sa pagsagot ng mga tanong tuwing talakayan ang mga *frustrated reader* (G8). Nagkakaroon na ng tugon ang mga *frustrated reader* kapag sila ay tinatanong (G9). Kung minsan nga ay hindi na kailangan pang tawagin ang pangalan ng *frustrated reader* sapagkat sila na mismo ang magnanais na magbahagi ng sagot (G9). Kung minsan sila ang nauunang nakasasagot sa mga tanong ng guro (G11).

Mahalaga ang *class participation* o pakikilahok sa klase para sa akademikong pagganap at sa personal na pag-unlad ng mag-aaral. Nabibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na maging aktibo at maipataas ang kanilang pagkatuto. Nakatutulong rin ito upang maipakita kung paano nauunawaan ng mag-aaral ang talakayan (Warsame, 2018). Dagdag pa nina Aziz et al. (2018), ang pakikilahok sa klase ay maaaring sa pamamagitan ng mga iba't ibang gawain. Maari ring ituring ang pagtatanong at pagpapaliwanag ng mag-aaral bilang uri ng pakikilahok. Ang diskusyon, dayalogo, at presentasyon sa klase ang mga karaniwan at epektibong pamamaraan ng pakikilahok sa klase sa sekondarya.

Ang pagbabago ng mga *frustrated reader* mula sa kawalan ng partisipasyon tungo sa pagkakaroon ng interes na makibahagi sa talakayan ang isa sa mga magandang epekto ng pamamaraan ng mga guro sa pagtuturo. Naging mas masigla ang klase dahil sa magandang interaksyon ng mga guro at mga *frustrated reader* na mag-aaral.

Pagbabahagi ng Tamang Sagot

Kaugnay ng pakikilahok ng mga *frustrated reader* sa talakayan sa klase, napansin din ng mga guro na hindi lang sila nakikilahok ngunit nakapagbabahagi pa ng tamang sagot sa mga itinatanong ng guro. Masasabing epektibo ang pamamaraan ng guro sa pagtuturo kapag nakasasagot na nang tama ang mga *frustrated reader* (G1). Nakapagbibigay na rin ng halimbawa ang mag-aaral hinggil sa paksang tinatalakay sa klase (G2). Habang sa mga pasulat na pagsusulit naman, tama na rin ang naisusulat na mga pagpapaliwanag ng *frustrated reader* (G4).

Ang mga nagiging tugon ng mga *frustrated reader* sa mga tanong ng guro ay may kaugnayan na sa mismong mga tanong (G8). Hindi man gaanong kompleto ang naibabahaging ideya ng mga *frustrated reader* ngunit nagkakaroon naman ng wastong pagpapaliwanag sa naibigay na tanong ng guro (G9).

Nakasasagot na rin agad ang mga *frustrated reader* sa mga tanong. Kung dati ay nangangailangan pa nang mahabang oras para makapag-isip at makasagot ang *frustrated reader* pero ngayon ay nakasasagot at nakababahagi na ng ideya agad ang mga *frustrated reader*.

Ang epektibong interaksyon ng guro at mag-aaral ay makakatulong pa lalo na maging aktibo ang mga mag-aaral sa klase at umunlad ang kanilang pag-unawa (Villanueva, 2025). Natuklasan nina Mihret at Josh (2025) na ang kahusayan sa pagbasa ang pangunahing batayan para sa matagumpay na pagganap ng mga mag-aaral sa kanilang asignatura. Ang suporta at pamamaraan ng guro sa pagtuturo ay may mahalagang gampanin sa paglago ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Kapag ang guro may mahusay na pamamaraan sa pagtuturo makatutulong ito upang magkaroon nang wastong ideya ang mga *frustrated reader* sa nagiging aralin sa klase.

Tema 3- Pag-unlad ng Personal na Aspekto

Ang panghuling epekto ng pamamaraan ng mga guro sa pagtuturo ng *frustrated reader* ay ang pag-unlad ng personal na aspekto ng mga *frustrated reader*. Ang tiyak na personal na aspektong ito ay ang pagtaas ng kumpiyansa ng mga mag-aaral.

Pagtaas ng Kumpiyansa

Nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili ang mga *frustrated reader* dahil sa mga pamamaraan ng mga guro sa pagtuturo sa mga kanila. Hindi lang nagkaroon ng kumpiyansa ang mga *frustrated reader* sa pagbabasa ngunit pati na rin sa pag-unawa at sa pagsulat (G5).

Napansin ng guro na nahubog ang kumpiyansa ng mga mag-aaral dahil sa paulit-ulit na paglalapat ng pamamaraan sa pagtuturo sa loob ng klasrum na kung saan nasasanay ang mga mag-aaral na magsalita at nabibigyan din ng pagkakataon na magbasa, umunawa at magbigay ng interpretasyon sa tekstong binabasa (G6). Kaya nagkakaroon ng tiwala sa sarili ang mga *frustrated reader* (G7).

Tuwing tinatanong dati ang mga *frustrated reader*, wala silang kumpiyansa para magbahagi ng ideya ngunit nang kalaunan ay nagkaroon na sila ng kumpiyansa sa pagbabahagi ng sagot na kung saan ay sumasagot sa mga tanong ng guro (G8). Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay isang personal na pag-unlad sa mga *frustrated reader* (G9 at G11).

Ang kakayahan sa pagbasa ay nagsusulong ng kumpiyansa, nagpapalawak ng perspektibo, at nagpapa-unlad sa kakayahan ng mag-aaral. May mataas na kumpiyansa sa sarili ang mga mag-aaral na nakakabasa. Nagkakaroon sila ng tiwala sa kanilang sarili

na tumanggap ng bagong hamon at sumubok ng mga bagay-bagay. Nagkakaroon ito ng epekto sa kabuoan ng kanilang akademikong pagganap at kung gaano nila kagusto na matuto (Law, 2021).

Sa pag-aaral ni Augusto (2022), natuklasan niya na may impluwensiya ang tiwala sa sarili sa antas ng komprehensiyon ng mga mag-aaral sa Wikang Filipino. Mahalaga ang tiwala sa sarili para mapatuloy ang paglago sa kakayahan ng mag-aaral sa pagbasa. Kung kaya kinakailangan ang suporta mula sa guro, kapwa mag-aaral, at magulang sa pagpapalago hindi lang ng kanilang pagbabasa ngunit pati na rin sa pagtiwala sa kanilang kakayahan.

Implikasyon

Ipinapakita ng pag-aaral na ang kahirapan sa pagbasa ang ugat ng kahirapan sa pag-unawa, kawalan ng partisipasyon, at mababang kumpiyansa ng mga *frustrated reader*. Kung gayon, ang pagtuturo gamit ang lektur at iba pang tradisyonal na pamamaraan ay hindi sapat para matuto ng lubusan ang mga *frustrated reader* sa mga aralin. Kinakailangan ang paglapat ng *differentiated instruction* at ibang *learner-centered* na mga pamamaraan sa pagtuturo, dapat ring magkaroon ng kolaboratibong gawain, at ang pagpapahalaga ng *multisensory approach* sa pagtuturo.

Batay rin sa pag-aaral ang mga *frustrated reader* sa SHS ay antas primarya ang kasanayan sa pagbasa, ibig sabihin lamang nito na kinakailangan ang pagkakaroon ng mga programa sa SHS na susuporta sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga *frustrated*. Sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik hindi na layunin ng guro na hasain ang pagbasa ng mga mag-aaral sa halip ang tinuturo na rito ay ang pagsusuri ng teksto at pagbuo ng pananaliksik. Kung gayon para matulungan ang mga *frustrated reader*, nararapat lamang na magkaroon ng tiyak na programa para sa kanila na ang tuon ay ang pagbasa.

Kongklusyon

Mula sa obserbasyon ng mga guro sa pagtuturo ng mga *frustrated reader*, pangunahin nilang napansin na nahihirapan ang mga *frustrated reader* sa pagbasa ng mga teksto, ibig sabihin nito ay may mga pagkakataon na mabagal magbasa ang mga *frustrated reader*, pa-utal-utal sila kung magbasa, at karaniwang nagkakamali ang bigkas ng mga salita. Kaugnay nito, napansin din ng mga guro ay nahihirapang umunawa ang mga *frustrated reader*. Maaaring nabibigkas nila ang mga salita ngunit hindi nauunawaan ang nais ipahiwatig ng mga binabasa. Nakakaapekto din ito sa pag-unawa sa aralin, dahil hindi nakakaunawa ng binabasa ang mga *frustrated reader*, hirap din silang sumunod sa tinatalakay ng guro. Kulang sa paghahasa sa pagbasa ang mga mag-aaral na *frustrated reader*. Sa tingin ng mga guro, kulang sa pundasyon ng kakayahan sa pagbasa ang mga *frustrated reader* na kahit na nasa antas SHS na sila, napag-iwanan naman ang kakayahan nila sa pagbasa. Nagiging ugat din ito kay hindi aktibo ang mga *frustrated reader* sa klase. Batay sa mga guro maaaring hindi nakikilalahok ang mga *frustrated reader* dahil hindi nila naiintindihan ang paksa. Mapapansin din ang pagiging mahiyain ng mga *frustrated reader*. Limitado ang pakikisalamuha ng mga *frustrated reader* sa

kanilang kapuwa mag-aaral at kung minsan pati na rin sa guro. Tahimik din ang mga *frustrated reader*. Hindi sila masiyadong nakikipag-usap sa mga kaklase, hindi nagsasalita kapag tinatanong tuwing diskusyon, at nahihiya sila sa tuwing binibigyan ng pagkakataon para magbasa.

Learner-centered naman ang pamamaraan ng mga guro sa pagtuturo ng mga *frustrated reader*. Kapag nagtuturo ang mga guro gumagamit sila ng *Differentiated Instruction*. Ito ay dahil naniniwala ang mga guro na may iba't ibang pamamaraan ang mga mag-aaral para matuto kaya pinagsisikapan ng mga guro na ibatay sa kakayahan ng mag-aaral ang paraan ng pagtuturo. Alam ng mga guro na mahina sa pagbasa ang mga *frustrated reader* kung kaya naghahanap sila ng paraan na maituro ang paksa batay sa kung saan ang kalakasan ng mga *frustrated reader*. Para matiyak din na makikilahok ang mga *frustrated reader*, ang pagtuturo ng mga guro ay batay sa interes ng mga mag-aaral. Inaalam ng mga guro kung tungkol saan ang interes ng mga mag-aaral para iuugnay ito ng mga guro sa paksa na tatalakayin. Binabatay din ng mga guro ang pagtuturo batay sa konteksto ng mga mag-aaral kung saan iniuugnay sa karanasan at tunay na buhay ang paksa. Ito ay upang mapahalagaan ng mga *frustrated reader* kung bakit itinuturo ang aralin. Nakatutulong din sa pagkatuto ng mga *frustrated reader* ang pagsasagawa ng mga pangkatan at kolaboratibong mga gawain. Kung saan sa aktuwal na pagtuturo nagkakaroon ng pandalawahan o pangmaramihang gawain para matuklasan ng mga mag-aaral ang aralin. Magkakaroon ng pagtutulungan sa pagitan ng matalino at *frustrated reader* na mag-aaral. Sa pagtuturo rin gumagamit ng *multimedia* ang mga guro. Nagpapanuod ng bidyo, nagpapakita ng mga larawan at iba pang pamamaraan upang matulungan ang mga *frustrated reader* na maunawaan ang paksa na hindi nangangailangan ng pagbasa.

Gamit ang mga pamamaraang nabanggit, sa pagtatapos ng pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik, napansin ng mga guro ang sumusunod na pagbabago sa mga *frustrated reader*. Narito ang naging epekto ng mga pamamaraang nilapat ng mga guro sa pagtuturo sa mga *frustrated reader*, una, umunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Hindi man magkaparehas ng antas ng mga *independent reader* ngunit higit na mas gumagaling sila kaysa sa simula ng klase. Tumaas rin ang antas ng kanilang pag-unawa, ibig sabihin nakapagbibigay sila ng mga ideya mula sa kanilang binabasa. Dahil din dito tumaas ang nakukuhang marka sa mga pagsusulit. Pangalawa, umunlad ang partisipasyon ng mga *frustrated reader*. Mismong mga *frustrated reader* na ang tumataas ng kamay para sumagot at nakikilahok sa mga gawain ng guro. Pangatlo, umunlad ang personal na aspekto ng mga *frustrated reader* na kung taas tumaas ang kumpiyansa ng mga *frustrated reader* at hindi na nahihiya sa klase.

Sa kabuoan, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng epektibong pamamaraan sa pagtuturo ng mga *frustrated reader* sa SHS at nagmumungkahi na ang sistematikong suporta sa pagbasa ay mahalagang hakbang upang mapalakas ang kahandaan ng mga mag-aaral para magtagumpay sa buhay.

Rekomendasyon

Pagkatapos ng masinsinang paglalarawan at pagsusuri sa pamamaraan sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik sa mga *frustrated reader* sa Filipino sa Dibisyon ng Lungsod Heneral Santos, nakabuo ang mananaliksik ng sumusunod na rekomendasyon

May mga ideya man ang mga guro sa mga makabagong pamamaraan sa pagtuturo ngunit nangangailangan pa rin sila ng pormal na pagsasanay sa mga paglapat sa mga magkakaibang pamamaraan sa pagtuturo. Hinaing pa rin ng mga guro na kulang sila ng mga pagsasanay sa pagtuturo lalo na sa pagtuturo ng mga *frustrated reader* sapagkat inaasahan man na kapag SHS marunong na sa pagbabasa ngunit hindi maipagkakaila na may mga mag-aaral pa ring nahihirapan sa pagbasa at pag-unawa na hindi naman dapat baliwalain lamang.

Kaugnay ng nabanggit, nangangailangan ng programang *reading remediation* sa mga *frustrated reader* na papasok bilang SHS. Kinakailangan na bago pa man sila pumasok bilang SHS, nagkaroon na dapat ng hakbang upang mapaunlad ang pagbabasa ng mga *frustrated reader*.

Higit dito, mas naaangkop din na tingnan ang mga kakayahang taglay ng mga *frustrated reader*. Hindi lang dapat sila tingnan na mga mag-aaral na hirap sa pag-unawa ngunit mga mag-aaral din na nagtataglay ng husay at galing sa ibang aspekto. Ang mga guro ay kailangang gampanan ang tungkulin na tuklasin ang mapapakitang kakayahan ng mga mag-aaral at hindi lamang pagdiin ang kanilang kakulangan.

Compliance with Ethical Standards

Ang mga kalahok ng pag-aaral na ito ay ang mga guro na nagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto sa Pananaliksik sa mga *frustrated reader* sa Filipino sa Senior High School. Ang mananaliksik ay nagsagawa ng panayam sa kanila kaugnay sa pamamaraan at epekto nito sa pagtuturo sa mga *frustrated reader* sa Filipino. Bago isinagawa ang panayam, ang mga impormasyong may kaugnayan sa isasagawang pag-aaral ay ipinaliwanag nang malinaw sa kanila ang mga bahaging ito: layunin ng pag-aaral, pamamaraan ng pag-aaral, pagpili ng kalahok, haba ng pakikilahok, bilang ng kalahok, kapahamakan at kapakinabangan, kapakinabangan sa komunidad, kompensasyon, at kompidensyalidad ng ibinahaging tugon. Binigyan ng batid ang mga kalahok na ang ibinahagi nilang impormasyon ay gagamitin upang masagot ang suliranin ng pag-aaral at hindi nila ikapapahamak. Ang paglahok nila ay boluntaryo at sa anumang oras ay maaari silang tumanggi sa pagpapatuloy ng panayam.

Binigay-alam sa mga kalahok na nagrekord ang mananaliksik ng kanilang sagot gamit ang *audio recording* ng *cellphone* ng mananaliksik upang makuha ang lahat ng magiging tugon nila sa mga tanong na kanila namang pinahintulutan. Pinanatili ng mananaliksik ang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga *code name* para sa bawat kalahok na ginamit sa lahat ng mga tala at dokumento ng pananaliksik.

Tiniyak na walang binanggit na iba pang personal na impormasyon nila tulad ng paaralang kanilang kinabibilangan.

Pasasalamat

Pinasasalamatan ng mananaliksik ang lahat ng mga kalahok na guro sa Dibisyon ng Lungsod Heneral Santos na nagbahagi ng kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo ng mga *frustrated reader*.

REFERENCES

- Alrefaei, N. S. A. (2020). Multiple intelligences and their relationship to English language achievement. *Arab Journal of Applied Linguistics*, 9(2), Article 120284. Retrieved from <https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/116/9/2/120284>
- Arceo, M. A. M. (2025). Oral reading miscues of frustrated level students in the Philippines. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 13(6), h262–h269. Retrieved from <http://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2506852.pdf>
- Augusto, W. (2022). Correlation of students' level of reading comprehension in Filipino language and self-esteem. *Journal of Education Naresuan University*, 24(2), 345–357. Retrieved from https://so06.tcithaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/255050/172301
- Aziz, F., Quraishi, U., & Kazi, A. S. (2018). Factors behind classroom participation of secondary school students: A gender-based analysis. *Universal Journal of Educational Research*, 6(2), 211–217. <https://doi.org/10.13189/ujer.2018.060201>
- Ballera, M., & Beup, E. (2025). Basic interpersonal communication skills, cognitive academic language proficiency, and language proficiency of Grade 10 students. *Journal of Interdisciplinary Perspectives*, 3(8), 547-555. <https://doi.org/10.69569/jip.2025.468>
- Bariquit, I. A. (2021, November 24). Inability to read, inability to learn? Philippine Institute for Development Studies. Retrieved from <https://www.pids.gov.ph/details/inability-to-read-inability-to-learn>
- Besonia, B. E. A., Arabia, J. A. S., Babas, R. P., Luena, A. N., Villaruel, R. B., Daquin, C. G. D., Decrepito, M. A. L., Jardenil, K. C., Baclagon, C. M. B., Espora, S. M. H., Bernardez, M. F. M., Nobleta, V. G., Besonia, M. J. V., & Galagala, J. M. G. (2025). Electronic differentiated instruction as a remedial strategy to enhance the reading skills of frustration-level readers. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 12(5), 242–254. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2025.05.023>
- Bonganciso, R. T. (2016). Effects of contextualization on the reading comprehension performance of Filipino learners. *Asia Pacific Higher Education Research Journal*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.56278/apherj.v3i1.202>
- Buque, J. S. R. (2024). Case study: Contextualization approach of teachers in the SHS students in the EAPP subject. *Cosmos: An International Journal of Art & Higher Education*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.46360/cosmos.ahe.520241007>
- Caga, M. B. (2022). Lirip, bantula, at hasik: Ang integrasyon ng modelong CRAAP sa pagtuturo ng mapanuring pagbasa at pananaliksik sa panahon ng misinformation at disinformation. *Universitas Journal*, 1(1), 33-45. Retrieved from <https://journals.umak.edu.ph/universitas/article/view/33>
- Camino, M. C., Laro, B. A., Reyes, C. A. T., & Pingot, L. P. S. (2025). Enhancing

- reading comprehension in Filipino among Grade 3 learners through the multisensory approach. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 51(8), 281–303. <https://doi.org/10.9734/ajess/2025/v51i82241>
- Cherry, K. (2023). Gardner's theory of multiple intelligences. Verywell Mind. Retrieved from <https://www.verywellmind.com/gardners-theory-of-multiple-intelligences-2795161>
- Cardeño, R. M. (2024). Lived experiences of struggling readers in junior high school. *American Journal of Education and Technology (AJET)*, 3(1), 18-24. <https://doi.org/10.54536/ajet.v3i1.2088>
- Caspe, L. J. P. (2024). Antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa at ang kanilang akademikong pagganap [Students' reading proficiency level and their academic performance]. *The American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 8(4), 1–10. <https://doi.org/10.56805/ajhssr>
- Department of Education (DepEd). (2020). Most essential learning competencies (MELCs): Pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Kagawaran ng Edukasyon. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/06/MELCs.pdf>
- Dallari, K. (2024). Effective Classroom Reading Instruction. *BU Journal of Graduate Studies in Education*, 16 (2). Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1441554.pdf>
- Domingue, B.W., Hough, H.J., Lang, D., Yeatman, J. (2021). Changing patterns of growth in orasl reading fluency during the Covid-19 pandemic. *Policy Analysis for California Education*. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED612595.pdf>
- EDCOM 2 Communications. (2025, April 30). Around 18M Filipinos finished high school despite being functionally illiterate. *The Second Congressional Commission on Education*. Retrieved form <https://edcom2.gov.ph/around-18m-filipinos-finished-high-school-despite-being-functionally-illiterate/>
- EDCOM 2, The Second Congressional Commission on Education (2025, March 16). Ito naman ang proficiency levels ng ating Grade 12 learners per track. Highest ang performance nila sa social sciences! Facebook. Retrieved form <https://web.facebook.com/photo?fbid=642288582072327&set=a.128806466753877>
- Estuya, J. A. B. (2024). Home and school-based factors affecting the reading performance of frustration-level readers (Master's thesis). Columban College, Inc. Retrieved form <https://philpapers.org/archive/ESTHAS-2.pdf>
- Harackiewicz, J. M., Smith, J. L., & Priniski, S. J. (2016). Interest matters: The importance of promoting interest in education. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 3(2), 220–227. <https://doi.org/10.1177/2372732216655542>
- Hassan, M. (2024). Purposive Sampling – Methods, Types and Examples. Retrieved from <https://researchmethod.net/purposive-sampling/>
- Jensen, B. (2021). Advancing the science of teaching reading equitably. *Reading Research Quarterly*, 56*(S1), S69–S84. <https://doi.org/10.1002/rrq.389>
- Kong, L. (2021). Collaborative learning and academic performance in Lyceum of the Philippines University - Batangas City Senior High School. *International Journal of Frontiers in Sociology*, 3(2), 58–62. <https://doi.org/10.25236/IJFS.2021.030212>
- Law, L. (2021). Reading builds confidence by Stephanie Morris. Lawley Publishing. Retrieved from <https://lawleypublishing.com/reading-builds-confidence-by-stephanie-morris/>
- London Business School. (2025). Collaborative learning. Retrieved from <https://teaching.london.edu/development/teaching-strategies/collaborative-learning/>
- Magollado, M. L. (2023). Strategic reading intervention for struggling readers. *Puissant*, 4, 990–1004. Retrieved form <https://puissant.stepacademic.net/puissant/article/view/167/68>

- Malaran, J. G., & Pañares, N. C. (2025). Multiple intelligences among senior high school and their academic performance. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 8(5), 2259–2268. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i05-03>
- Masaloon, M. B., & Jajalla, J. B. (2025). Pagsukat sa akademikong tagumpay ng mga mag-aaral sa Filipino major: Isang deskriptibo komparatibong pag-aaral. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 11(6), 745–753. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Mihret, G., & Joshi, J. (2025). The relationship between students' reading skill and academic achievement: A comprehensive investigation. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 6(2), 2171–2181. <https://doi.org/10.55248/gengpi.6.0225.0913>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Perpetua, S. C. Y., Gregorios, R. B., Bactong, L. J., Parnada, J. T., & Paglinawan, R. A. (2025). Exploring the use of collaborative learning strategies in enriching the students' language proficiency in Filipino 9. *International Journal of All Research Writings*, 7(1), 503–510. <https://doi.org/10.46360/ijarw.2025.v7i1.1473>
- Pinaranda, S. M., & Sario, M. B. (2024). Differentiated instruction on academic performance in Filipino subject. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 50(7), 408–415. <https://doi.org/10.9734/ajess/2024/v50i71473>
- Potot, A., Kyamko, L. N., Reponte-Sereno, R. R., & Bustrillo, H. (2023). Differentiated instruction as strategy in improving reading comprehension. *Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics*, 5(4), 113–128. <https://doi.org/10.32996/jeltal.2023.5.4.12>
- Quitolbo, J. M. V. & Pontemayor, F. B., & (2024). Kasanayang audio-visual at tekstwal sa pag-unawa ng panitikan ng mag-aaral ng Malinao High School. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(5), 272–295. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11112606>
- Rivera, J. G. (2017). Articulating the foundations of Philippine K to 12 curriculum: Learner-centeredness. *AsTEN Journal of Teacher Education*, 2(1). Philippine Normal University. Retrieved from <http://po.pnuresearchportal.org/ejournal/index.php/asten/article/view/554/269>
- Robertson, D. A., & Padesky, C. J. (2019). Keeping students interested: Interest-based instruction as a tool to engage. *The Reading Teacher*, 73(5), 575–586. <https://doi.org/10.1002/trtr.1880>
- Rosala, M. (2024, January 26). Open-ended vs. closed questions in user research. Nielsen Norman Group. Retrieved from <https://www.nngroup.com/articles/open-endedquestions/>
- Rukmayadi, Y. (2011). The application of cooperative learning: Think Pair Share (TPS) in improving students' reading comprehension (S1 thesis). Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved from <http://repository.upi.edu/98652/>
- Sor, J. M., & Caraig, J. C. A. (2024). Frustration readers in senior high school: A case study. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(12), 2396–2409. Retrieved from <https://rsisinternational.org/jouals/ijriss/articles/frustration-readers-in-senior-high-school-a-case-study/>
- Temporal, R. E. (2025). Reading comprehension levels and academic performance in English of Grade 6 learners: Foundations for an enhanced reading comprehension program. *International Journal of Education Humanities and Social Science*, 8(2), 194–205. <https://doi.org/10.54922/IJEHSS.2025.0915>
- The IRIS Center. (2005). Providing instructional supports: Facilitating mastery of new

- skills. Retrieved from <https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/sca/>
The IRIS Center. (n.d.). Page 7: Differentiate product. In Differentiated instruction module. Vanderbilt University, Peabody College. Retrieved from <https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/di/cresource/q2/p07/>
- Villanueva, L. A. A. (2025). Exploring the relationship between reading comprehension skills and academic performance among UV-D education students: A mixed methods study. *International Journal of Research and Innovation in Applied Science (IJRIAS)*, 10(1), 198-215. <https://doi.org/10.51584/IJRIAS.2025.1001016>
- Villegas, J. C. M. (2024). Reading comprehension level and English performance of SHS students: Basis for instructional plan. *ISRG Journal of Arts, Humanities and Social Science*, 2(2), 1–10. Retrieved from <https://isrgpublishers.com/isrgjahss>
- Warsame, A. A. (2018). Determinants of class participation: Case study. *European Journal of Business and Social Sciences*, 6(11), 1–18. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/344738423_DETERMINANTS_OF_CLASS_PARTICIPATION_CASE_STUDY
- Will, M. (2022, January 4). What teachers can do to help struggling readers who feel ashamed. *Education Week*. Retrieved from <https://www.edweek.org/teaching-learning/what-teachers-can-do-to-help-struggling-readers-who-feel-ashamed/2022/01>